

Раздел 3. Региональные проблемы природопользования

УДК 631.674.5:631.517

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОЖДЕВАНИЯ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Булаенко Л.М.¹, Вердыш М.В.²

¹ФГБОУ ВО «Херсонский аграрный университет»,
295006, пос. Антоновка, Херсонская обл., ул. Студенческая, 1, e-mail: 4mom@mail.ru

²ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»,
295043, г. Симферополь, ул. Киевская, 150, e-mail: verdyshe_m@niishk.site

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы качества дождевания – наиболее распространенного способа орошения в ряде регионов юга Российской Федерации. Проанализированы данные по фактическим площадям полива дождеванием. Подчеркнута роль орошения в получении устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Приведены и проанализированы: преимущества и недостатки дождевания, парк техники полива имеющейся в Российской Федерации, технологические показатели отечественной и зарубежной дождевальной техники в производственных условиях.

Цель. Анализ показателей качества поливов дождевальными машинами и методов их повышения.

Методы. Монографический, статистический, полевой опыт.

Результаты. Обоснована необходимость и указаны пути повышения качества поливов дождеванием с целью обеспечения экологической безопасности почвенного покрова. Установлена эффективность агрономелиоративных приемов обработки почвы при проведении поливов дождеванием.

Ключевые слова: орошение, дождевание, техника полива, технологические показатели полива дождеванием, интенсивность искусственного дождя, величина капель, обработка почвы, щелчевание.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ; МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ

В зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения Российской Федерации с объемом осадков от 400 до 600 мм в год расположены 59 % пахотных земель, в том числе регионы распространения потенциально плодородных темно-каштановых почв и черноземов различных подвидов: юг Европейской части РФ, Северный Кавказ, ряд районов Поволжья, Центрально-Черноземной зоны и Юго-Восточной Сибири [1]. Орошение – основной фактор, способствующий получению устойчивых урожаев в подобных условиях. Несмотря на широкое внедрение капельного орошения и применение поверхностного полива, в ряде районов регулярного использования орошения основным способом полива остается дождевание – увлажнение почв искусственным дождем с помощью специальных технических средств. Так, в период использования воды р. Днепр для нужд орошаемого земледелия, в Крыму данным способом полива орошалось 108,3 тыс. га, а в Херсонской области – 213,9 тыс. га, что составляло 78 % и 74 % фактически политых площадей соответственно (данные 2013 г.) [2]. В Волгоградской области, в 2021 г. дождеванием было охвачено 50,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в Ростовской, по данным на 2022 г. – около 33,0 тыс. га. В тот же период, в Саратовской области этим способом полива орошалось 69,0 тыс. га, при этом парк дождевальных машин (ДМ) в регионе составил 918 единиц [3–5]. В Республике Крым, по итогам поливного сезона 2023 г., в условиях недостатка водных ресурсов, с помощью дождевания проводились поливы на площади 9,8 тыс. га – 34% фактически политых сельскохозяйственных угодий.

Распространение дождевания в практике орошаемого земледелия базируется на следующих преимуществах этого способа орошения:

– приближенности процесса полива к естественному увлажнению почвы атмосферными осадками;

– высокой степени автоматизации и механизации;

– возможности применения ресурсосберегающих режимов орошения сельскохозяйственных культур с точным нормированием подачи воды, а также поддержанием необходимой влажности не только почвы, а и приземного слоя воздуха;

– более равномерном распределении воды по поверхности орошаемого участка, а также меньшими требованиями к его планировке по сравнению с поверхностными способами полива;

– высокими коэффициентами полезного действия оросительной сети и земельного использования орошаемых участков.

К недостаткам данного способа орошения следует отнести:

- высокую энерго- и материалоемкость производства дождевальной техники;
- значительные затраты на создание и эксплуатацию необходимой инфраструктуры, а также энергоносители для подачи воды на орошаемые участки;
- неравномерность распределения по поверхности поля оросительной воды и высокие её потери в определенных погодных условиях – скорости ветра более 5 м/с и температуре воздуха более 40°C;
- неэффективность поливов дождеванием на участках с тяжелыми, слабопроницаемыми почвами;
- деградация почв орошаемых участков в результате развития водной плоскостной эрозии, которая возникает во время поливов дождевальными машинами с экологически опасной структурой дождевого облака [6,7].

При широком использовании дождевания для орошения сельскохозяйственных культур, необходимо соблюдение основного условия проведения поливов высокого качества, которое сформулировал основоположник мелиоративной науки А.Н. Костяков. Он указал, что дождевание может быть эффективным при отсутствии луж и поверхностного стока оросительной воды во время полива. Следовательно, интенсивность искусственного дождя должна быть меньше или равной скорости впитывания воды почвой. Для тяжелых по механическому составу почв оптимальная интенсивность составляет 0,1–0,2 мм/мин, для средних – 0,2–0,3 мм/мин, легких почв – 0,3–0,8 мм/мин [8]. В дальнейшем, вопросы качества полива и влияния дождевания на почвенный покров орошаемых участков изучали Горюнов Н.С., Ерхов И.С., Гаврилица О.А, Губер К.В., Снопич Ю.Ф., Ольгаренко Г.В., Дубенок Н.Н., Рязанцев А.М., Журавлева Л.А, Ларионова А.М. и другие ученые [9–14]. Исследованиями подтверждено разрушающее действие искусственного дождевания, которое заключается в механическом, химическом и физико-химическом воздействии на почву, в полевых опытах определены технические показатели дождевальных машин, характеризующие влияние дождевания на почву: диаметр капель, средняя и мгновенная интенсивность искусственного дождя, коэффициент равномерности полива, поверхностный сток и ряд других. На качество поливов дождеванием влияют условия проведения поливов: тип почвы, рельеф поля, агрофон, предполивная влажность, погодные условия. В связи с совершенствованием техники полива и появлением новых образцов дождевальных машин исследования по данной тематике продолжают быть актуальными.

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель статьи – анализ технологических показателей работы существующей оросительной техники, в том числе качественных показателей поливов, обоснование мероприятий по повышению качества поливов дождеванием за счёт применения агротехнических приёмов обработки почвы.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Полевые исследования, выполненные Херсонским аграрным университетом, позволили определить скорость впитывания воды при дождевании (допустимую интенсивность дождя). Для темно-каштановых почв она составила 0,18–0,23 мм/мин, а для южных черноземов – 0,23–0,25 мм/мин. Многолетним изучением работы дождевальной техники в производственных условиях установлено превышение фактической интенсивности искусственного дождя над скоростью впитывания воды указанными почвами. При поливе в движении дождевальным агрегатом ДДА-100МА средняя интенсивность дождя больше скорости впитывания почвы в 4–5 раз, у ДМ «Фрегат» – в 2–3 раза, у дождевальной машины «Кубань-М» в 3–4 раза [15]. Результаты производственных исследований свидетельствуют о невысоком качестве выполненных поливов. Сток оросительной воды при поливах широкозахватными ДМ достигал 30% от величины поливной нормы (табл. 1). При этом коэффициент эффективного недостаточного увлажнения у ДМ «Фрегат», варьировал от 0,32 до 0,43.

В период реформирования аграрного сектора экономики имело место сокращение финансирования водохозяйственного комплекса, ликвидация или реорганизация крупных сельскохозяйственных предприятий, имевших значительные площади орошаемых земель, перевод части орошаемых земель в богарные. Эти факторы обусловили сокращение парка дождевальных машин и изменение его структуры. С 2000-х годов в практике орошаемого земледелия кроме дождевальной техники советского производства применяются дождевальные машины зарубежных

фирм (Bauer, T-L, Reineke, Zimatic, Valley и другие). По состоянию на 2019 год, в имеющимся в Российской Федерации парке дождевальных машин 26% составляли зарубежные широкозахватные машины (без учёта систем капельного орошения). Всего, импортные ДМ различных типов работали на площади около 200 тысяч гектаров (рис. 1).

Таблица 1.

Величина стока оросительной воды при увлажнении дождеванием каштановых почв

Поливная норма, м ³ /га	Интенсивность дождя, мм/мин	Величина поливной нормы до появления стока, м ³ /га	Сток оросительной воды	
			м ³ /га	% от поливной нормы
ДМ «Фрегат»				
610	1,20	400	210	34,43
500	0,85	400	100	20,20
450	0,80	400	50	11,11
«Кубань-М»				
430	1,30	350	80	18,60
500	1,10	350	150	30,00

Рис.1. Структура парка дождевальной техники в РФ (2019 г.) [16]

Опыт применения дождевальных машин отечественного производства, и испытания зарубежной техники полива, выполненные, в том числе, и в Крыму Южным филиалом Украинского научно-исследовательского института прогнозирования и испытаний техники и технологий для сельскохозяйственного производства им. Л. Погорелого позволили получить и проанализировать технические и эксплуатационные показатели работы дождевальной техники (таблица 2) [17]. Анализ технико-эксплуатационных характеристик изученных дождевальных машин позволяет заключить:

– интенсивность искусственного дождя всех дождевальных машин в 2–10 раз превышает скорость впитывания воды наиболее распространенными в Крыму и в южных регионах Российской Федерации черноземами темно-каштановыми почвами, что приводит к возникновению и развитию ирригационной эрозии и формированию поверхностного стока поливной воды;

– средний размер капель дождя большинства дождевальных машин приближен к

экологически безопасной величине 1,2 мм, только у Bauer Monostar и ДДА-100 МА он достигает 2,5 – 2,75 мм;

– автоматизированный полив широкозахватными дождевальными машинами обеспечивает их высокую производительность: часовая производительность при поливной норме 400м³/га; изменяется от 0,27 (Monostar BMS 100) до 1,53 га (Zimmatic 800M);

– современные зарубежные широкозахватные дождевальные машины стабильно обеспечивают технологический процесс полива, надежны в эксплуатации, имеют высокий коэффициент использования рабочего времени – 0,90–0,97.

Таблица 2.

Технические и эксплуатационные показатели работы дождевальной техники на испытательных полигонах

Марка ДМ, страна-производитель	Расход, л/с	Коэффициент эффективного полива	Средняя интенсивность дождя, мм	Средний размер капель, мм	Часовая производительность, (m=400м ³), га	Коэффициент использования рабочего времени
Кубань-М, СССР, Россия	180	0,75	1,10	1,00	1,12	0,80
ДДА-100, СССР, Россия, Украина	120	0,70	2,75	2,50	1,20	0,78
Фрегат Б 463, СССР, Украина	72	0,67	0,36	1,20	0,57	0,97
Фрегат Б 463нм, СССР, Украина	72	0,75	0,61	0,93	0,56	0,97
Фрегат ДМФЭ, Украина	75	0,84	0,83	0,65	0,60	0,97
Lindsay T-L 295M, США	28	0,88	0,81	0,62	0,23	0,94
Zimmatic 434 M, США	77	0,91	1,10	0,69	0,66	0,93
Zimmatic 800 M, США	186	0,84	2,70	1,30	1,53	0,92
Valley, США	180	0,84	1,10	1,21	0,61	0,97
Bauer Centerliner 168 CLS, Австрия	64	0,87	1,10	1,20	0,53	0,92
Bauer Monostar, Австрия	70	0,87	0,57	2,50	0,27	0,90
Bauer Quadrostar, Австрия	71	0,72	2,60	0,60	0,61	0,95

В Российской Федерации, начиная с 2016 г., было возобновлено производство отечественной техники полива дождеванием. Основные производители – ООО «Интерагроснаб» (г. Волжский, Волгоградская обл.), ООО «БСГ» (г. Тольятти, Самарская обл.), ООО «СЗМ» (г. Самара), ООО «Казанский завод оросительной техники» (Республика Татарстан), ООО «Мелиоративные машины» (г. Саратов), ПК КМЗ «Радуга» (г. Кропоткин, Краснодарский край) и ряд других. Среди перспективных образцов широкозахватных дождевальных машин можно отметить: ДМ «Казанка» – наиболее массовую в производстве отечественную машину нового поколения, ДМ «Орсис», ДМ «Каскад», ДМ «Ахтуба», новые модификации ДМ «Кубань». Показатели качества дождя некоторых образцов отечественной техники полива нового поколения приведены в таблице 3.

Заявленные характеристики перспективных отечественных дождевальных машин свидетельствуют, что показатель средней величины капель дождя равен или незначительно превышает экологически безопасную величину, ДМ имеют высокий коэффициент равномерности полива – 0,80–0,82. Нижняя граница диапазона изменений средней интенсивности дождя всех дождевальных машин, кроме ДМ «Кубань» производства ООО «БСГ» в 1,84 – 4 раза больше допустимой. Без дополнительных мероприятий проведение качественных, экологически безопасных поливов данными дождевальными машинами затруднительно.

Таблица 3.
Показатели качества полива перспективных дождевальных машин
(по данным Булгакова В. И., Банниковой А. И.) [18]

Марка дождевальной машины и их производители	Показатели качества полива дождевальными машинами		
	Средний диаметр капель дождя, мм	Средняя интенсивность дождя, мм/мин	Коэффициентравномерностиполива
ДМ «Казанка», ООО «Казанский завод оросительной техники»	0,5–1,5	0,36–0,8	0,80
ДМ «Кубань», ООО «БСГ»	0,8–1,2	0,19–0,70	0,82
ДМ «Кубань ЛК1», ПК КМЗ «Радуга»	0,8–1,5	0,63	0,83
Каскад 60/65Т, ООО «Мелиоративные машины»	0,6–0,8	0,80–1,30	–

При дальнейшем внедрении перспективных образцов отечественных дождевальных машин в практику орошаемого земледелия необходимо проведение опытных и производственных исследований для уточнения их эксплуатационно-технических характеристик в различных почвенно-климатических условиях.

Обобщение результатов исследований позволило выявить следующие пути повышения качества полива дождеванием:

- снижение интенсивности искусственного дождя до скорости впитывания воды почвой за счет совершенствования конструкции дождевальных аппаратов и машин;
- увеличение впитывающей способности почв до значений интенсивности дождя в результате применения агромелиоративных приёмов, увеличивающих площадь впитывания.

Совершенствование конструкции ДМ требует значительных капиталовложений, что ведет к удорожанию разработки и производства техники полива. Также, при этом могут возрасти энергозатраты на подачу воды на орошаемые участки. Более приемлемым, с экономической точки зрения, является второй путь. В научной литературе представлены примеры использования щелевания при выращивании сельскохозяйственных культур при орошении в сочетании с другими приемами обработки почвы [19, 20]. Применение щелевания почвы на глубину 35–40 см перед первым вегетационным поливом по плоскорезной обработке в производственных условияхпозволило повысить урожайность зеленой массы кукурузы пожнивного срока сева на 60 ц/га, а также увеличить достоктовую поливную норму для ДМ ДДА-100МА на 30– 80%, а для ДМ «Фрегат» – на 80–90% (таблица 4). Данный агротехнологический прием применяют для междурядной обработки при выращивании пропашных культур – кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощных, кормовых корнеплодов, люцерны второго года жизни и ряда других, а также при задержании и накоплении осенне-зимних осадков.

Таблица 4.
Влияние щелевания на впитывающую способность южных черноземов при поливах дождеванием

Поливная норма м ³ /га	Поливная норма до образования стокам ³ /га	
	безщелевания	при щелевании
ДДА-100 МА		
350	260	350
550	280	520
600	300	550
ДМ «Фрегат»		
350	250	250
550	320	550
1060	320	600

Актуальной темой дальнейших научных исследований является разработка зональных рекомендаций по применению и эксплуатации современных отечественных и зарубежных дождевальных машин с учётом почвенных условий, режимов орошения сельскохозяйственных

культур и технологий их выращивания. Также, важной задачей является определение оптимальных параметров рабочих органов сельскохозяйственных машин для проведения операций по обработке почвы, способствующих повышению её водопроницаемости и формирование предложений по дальнейшему совершенствованию имеющихся образцов сельхозмашин или разработке новых, с целью дальнейшего снижения материальных и энергетических затрат на проведение таких операций. Дальнейшего изучения требует технология применения щелевания для повышения водопроницаемости орошаемых почв: определение оптимальной глубины щелевания в зависимости от выращиваемой культуры, почвенных условий и сочетания с другими приемами обработки почвы.

ВЫВОДЫ

Анализ полученных экспериментальных, статистических данных, а также литературных источников позволяет сделать следующие выводы:

– несмотря на значительное сокращение орошаемых площадей и парка дождевальных машин, в ряде регионов Российской Федерации, расположенных в зоне недостаточного увлажнения, дождевание остается существенным фактором получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур;

– технические и технологические показатели имеющихся дождевальных машин как отечественного, так и зарубежного производства не обеспечивают проведение качественных, экологически безопасных поливов. Следовательно, проблема деградации орошаемых почв остается актуальной и требует дополнительных научных исследований и разработок новых технических и агротехнических решений;

– проведение экологически безопасных поливов дождеванием возможно за счёт совершенствования конструкции дождевальных машин, что требует проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изменений технологии производства, производственной инфраструктуры, в ряде случаев реконструкции оросительной сети или в результате применения щелевания в сочетании с другими агротехническими приемами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хисматуллин, М. М. Роль и место орошаемого земледелия в производстве сельскохозяйственной продукции и его экономическая эффективность (опыт Республики Татарстан) / М. М. Хисматуллин, М. М. Хисматуллин, А.Р. Валиев, Р. Уллах, А. В. Комиссаров // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2021. – № 3. – С. 160–166.
2. Вожегова, Р.А. Этапы розвитку зрошення на півдні України / Р.А. Вожегова, М.В. Вердиш, Л.М. Булаєнко, В.В. Клубук // Зрошуване землеробство. –2014. – № 62. –С. 22–26.
3. Боровой, Е. П. Современное состояние и перспективы использования дождевальных машин на орошаемых землях Волгоградской области / Е. П. Боровой, С. М. Григоров, О. А. Нехаева, Н. В. Кузнецова // Известия НВ АУК. – 2023. – №3 (71). – С. 413–424.
4. Рыжаков, А. Н. Анализ показателей распределения водных ресурсов на орошение в Ростовской области за период 2021–2024 годов / А. Н. Рыжаков, А.А. Кузьмичев // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. – 2025. – Т. 95, № 1. – С. 171–184.
5. Совершенствование дождевальных машин и устройств для мелиоративного комплекса: науч.-практ. изд.–М.: ФГБНУ «Росинформагротех» –2023.– 124 с.
6. Фокин, Б.П. Современные проблемы применения многоопорных дождевальных машин / Б.П. Фокин, А.К. Носов. –Ставрополь: ВК, 2011. – 80 с.
7. Многоопорные дождевальные машины / С.Х. Гусейн-заде, Л.А. Перевезенцев, В.И. Коваленко, В.Г. Луцкий. – М.: Колос, 1984. – 191 с.
8. Костяков, А.Н. Основы мелиорации / А. Н. Костяков. – М.: Сельхозгиз, 1960. –862 с.
9. Рязанцев, А.И. Оптимизация широкозахватных дождевальных машин кругового действия для сложных почвенно-рельефных условий/ А.И. Рязанцев, А.О. Гаврилица. – Кишинев: Штиинца, –1991. – 200 с.
10. Губер, К.В. Ресурсосберегающие технологии и конструкции оросительных систем при дождевании: автореф. дис. ... д-ра техн. наук / К.В. Губер. – М., 2000.– 48 с.
11. Снопич, Ю. Ф. Исследование качества полива новой дождевальной машиной кругового действия/ Ю. Ф. Снопич, В.Ц. Челахов, О.В. Козинская // Научный журнал Российского НИИ

проблем мелиорации. –2019. –№ 4(36). – С. 43–54.

12. Журавлева, Л.А. Исследования равномерности распределения дождя при поливе широкозахватной дождевальной техникой / Л.А. Журавлева // Научная жизнь. –2024. –Т. 19. № 1 (133). – С. 8–16.

13. Ерхов, Н.С. Концепция эрозионно-безопасной технологии дождевания / Н.С. Ерхов // Мелиорация и водное хозяйство. – 1995.– № 4. – С.20–21.

14. Горюнов, Н.С. Повышение экологической эффективности орошения черноземов / Н.С. Горюнов, В.Т. Асатрян, Л.М. Булаенко, В.И. Виноградчий // Мелиорация и водное хозяйство.– 1990. – №11.– С. 46–48.

15. Булаенко, Л.М. Особливості використання дощування в умовах півдня України/ Л.М.Булаенко // Зрошуване землеробство. –2014.– №. 61. –С. 88–91.

16. Ольгаренко, Г.В., Аналитические исследования перспектив развития техники орошения в России: Информационно-аналитическое издание/ Г.В. Ольгаренко, С.С. Турапин. – Коломна.: ИП Лавренов А.В.–2020. –128 с.

17. Кравчук, В.І. Машини і обладнання для зрошування / В.І. Кравчук, В.А. Сташук – УкрНДІПВТ ім. Погорілого – 2011.– 112 с.

18. Булгаков, В. И. Новые отечественные дождевальные машины и их технические возможности/ В. И. Булгаков, А. И. Банникова // Вестник мелиоративной науки. –2021. –№ 1. –С. 42–47.

19. Дубенок, Н. Н. Техника и технология щелевания мелиорируемых почв / Н. Н.Дубенок, А. Е. Новиков, Т. Г. Константинова, М. И. Филимонов //Известия НВ АУК. 2022. – №2(66).– С. 321–328.

20. Жаринов, Е.М. Щелевание поля – важнейший резерв экономии оросительной воды/ Е.М. Жаринов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. –2009. –№4 (8) –С. 41-46.

FEATURES OF APPLICATION OF SPRINKLING IN THE SOUTHERN REGIONS OF RUSSIA

Bulayenko L.M.¹, Verdyshev M.V.²

¹«Kherson Agrarian University», Antonovka

²FSBSI «Research Institute of Agriculture of Crimea», Simferopol, Crimea

Annotation. This article examines the quality of sprinkler irrigation, the most common irrigation method in several regions of the southern Russian Federation. Data on actual areas irrigated by sprinkler irrigation is analyzed. The role of irrigation in achieving stable agricultural yields is emphasized. The advantages and disadvantages of sprinkler irrigation, the irrigation equipment fleet available in the Russian Federation, and the performance indicators of domestic and foreign sprinkler equipment under field conditions are presented and analyzed.

Purpose. Analysis of sprinkler irrigation quality indicators and methods of improving them.

Methods. Monographic, statistical, and field experiments.

Results. The need for, and ways to improve the quality of, sprinkler irrigation to ensure the environmental safety of the soil cover are substantiated and indicated. The effectiveness of agro-ameliorative soil cultivation techniques during sprinkler irrigation is established.

Keywords: irrigation, sprinkling, irrigation technique, technological indicators of sprinkling irrigation, intensity of artificial rain, droplet size, soil cultivation, soil slitting.